

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18102866>

PARABOLALARNING UMUMIY VATARI FIKSIRLANGAN YAGONA NUQTADAN O‘TISHINI ISBOTLASH

O‘ktamaliyev Ikromjon Qahramon o‘g‘li

Namangan davlat pedagogika instituti

Intellektual fanlar va axborot texnologiyalari kafedrası o‘qituvchisi

E-mail: i.uktamaliyev@alumni.nsu.ru

Rohataliyeva Ruxsora Husniddin qizi

Namangan davlat pedagogika instituti

Amaliy matematika yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

E-mail: rohataliyeveruxsora@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada siqilish darajasi bir xil, ammo qarama-qarshi yo‘nalgan parabolalarning umumiy vatarlarining xossasi o‘rganiladi. Xususan, ma‘lum γ parabola va M nuqta berilgan bo‘lsin. M nuqtadan o‘tuvchi va γ bilan bir xil siqilish darajaga ega, ammo qarama-qarshi yo‘nalgan parabolalarning γ bilan hosil qilgan umumiy vatarlari bir nuqtada kesishishi isbotlanadi.

Kalit so‘zlar: parabola, siqilish darajasi, vatar, parabolalarning kesishish nuqtasi, to‘g‘ri chiziq tenglamasi.

PROVING THAT THE COMMON CHORD OF PARABOLAS PASSES THROUGH A UNIQUE FIXED POINT

ABSTRACT

This article investigates the property of the common chords of parabolas that have the same degree of compression but are oriented in opposite directions. In particular, let a given γ parabola and a point M be given. It is proven that the common chords formed by parabolas passing through M — having the same degree of compression as γ but oriented oppositely — intersect at a single point with γ .

Keywords: parabola, coefficient of compression, common chord, intersection point of parabolas, straight line equation.

KIRISH

Umumiy holda tekislikda berilgan parabola va unga qarama-qarshi yoʻnalishdagi parabola orasidagi geometrik bogʻlanishlarni oʻrganish masalasi muhim ahamiyatga ega. Maʼlumki, agar ikkita parabola oʻzaro kesishsa, ular orasida umumiy vatar hosil boʻladi. Biz ushbu maqolada qarama-qarshi yoʻnalgan, ammo bir xil siqilish darajasiga ega parabolalarning umumiy vatarlari xossasini tahlil qilamiz. $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) parabolaning *siqilish darajasi* deb $|a|$ soniga aytiladi. Buni quyidagicha tushunish mumkin: “Agar $|a|$ qanchalik katta boʻlsa, u oʻzining simmetriya oʻqiga shuncha kuchli siqilgan boʻladi”. Ushbu maqolada quyidagi teorema isbotlanadi:

Teorema 1. Tekislikda γ parabola va biror M nuqta berilgan boʻlsin. M nuqtadan oʻtuvchi va γ bilan bir xil siqilish darajasiga ega boʻlgan, ammo γ ga qarama-qarshi yoʻnalgan parabolalarning γ bilan hosil boʻlgan umumiy vatarlari yagona nuqtada kesishadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Umumiy parabola haqidagi bilimlar maktab matematika kursidan maʼlum boʻlsada, bu haqida batafsil [1] adabiyotda tanishish mumkin. Maʼlumki, bir xil siqilish darajasiga ega boʻlgan ikki parabola berilgan boʻlsa, birinchi parabolani burish va parallel koʻchirish orqali ikkinchi parabolani hosil qilish mumkin. Demak, umumiylikka ziyon yetkazmasdan γ parabolani $y = -ax^2$ ($a > 0$) koʻrinishida olamiz. $M(x_0; y_0)$ nuqta oldindan berilgan. γ bilan bir xil siqilishga ega, ammo, unga qarama-qarshi yoʻnalgan parabolalarni esa umumiy holda $y = ax^2 + bx + c$ koʻrinishida deb olish mumkin.

Yuqoridagi teoremani isbotlashimiz uchun bizga oldindan berilgan $M(x_0; y_0)$ nuqtadan oʻtuvchi 3 ta parabola har xil vaziyatdagi parabolaning $y = -ax^2$ parabola bilan kesishish nuqatlaridan oʻtuvchi toʻgʻri chiziqlarning bir nuqtada kesishishini isbotlashimiz kerak, yaʼni $y_1 = ax^2 + b_1x + c_1$ va $y = -ax^2$, $y_2 = ax^2 + b_2x + c_2$ va $y = -ax^2$ hamda $y_3 = ax^2 + b_3x + c_3$ va $y = -ax^2$ larning umumiy vatarlarini topamiz.

Bu parabolalarning barchasi oldindan berilgan $M(x_0; y_0)$ nuqtadan oʻtishidan ozod hadlarni topib olishimiz mumkin:

$$\begin{cases} c_1 = y_0 - ax_0^2 - b_1x_0 \\ c_2 = y_0 - ax_0^2 - b_2x_0 \\ c_3 = y_0 - ax_0^2 - b_3x_0 \end{cases} \quad (1)$$

Endi navbat bilan y va y_n ($n = \overline{1,2,3}$) parabolalarning kesishish nuqtalarini koʻrib chiqishimiz va shu nuqtalardan oʻtuvchi toʻgʻri chiziqlar tenglamalarini topishimiz kerak.

Avval, y va y_n parabolalarning kesishishidan hosil bo'lgan nuqtalarni va shu nuqtalardan o'tuchi to'g'ri chiziq tenglamasini topib olamiz:

$$y = y_n \Rightarrow -ax^2 = ax^2 + b_n x + c_n \Rightarrow 2ax^2 + b_n x + c_n = 0;$$

$$x_1 = \frac{-b_n - \sqrt{b_n^2 - 8ac_n}}{4a} \quad y_1 = -\frac{(b_n + \sqrt{b_n^2 - 8ac_n})^2}{16a}$$

$$x_2 = \frac{-b_n + \sqrt{b_n^2 - 8ac_n}}{4a} \quad y_2 = -\frac{(-b_n + \sqrt{b_n^2 - 8ac_n})^2}{16a}$$

Ikkita $(x_1; y_1)$ va $(x_2; y_2)$ nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasi formulasi quyidagicha edi:

$$y = \frac{(x - x_1)(y_2 - y_1)}{x_2 - x_1} + y_1$$

Bu formulaga ko'ra birinchi to'g'ri chiziq tenglamasini topib olishimiz mumkin:

$$y = \frac{\left(x - \frac{-b_n - \sqrt{b_n^2 - 8ac_n}}{4a}\right) \left(\frac{(-b_n + \sqrt{b_n^2 - 8ac_n})^2}{16a} + \frac{(b_n + \sqrt{b_n^2 - 8ac_n})^2}{16a}\right)}{\left(\frac{-b_n + \sqrt{b_n^2 - 8ac_n}}{4a}\right) - \left(\frac{-b_n - \sqrt{b_n^2 - 8ac_n}}{4a}\right)} +$$

$$\left(-\frac{(b_n + \sqrt{b_n^2 - 8ac_n})^2}{16a}\right) =$$

$$= \frac{\left(x + \frac{b_n + \sqrt{b_n^2 - 8ac_n}}{4a}\right) \left(\frac{2b_n^2 - 8ac_n + 2b_n \sqrt{b_n^2 - 8ac_n} - 2b_n^2 + 2b_n \sqrt{b_n^2 - 8ac_n} + 8ac_n}{16a}\right)}{\frac{\sqrt{b_n^2 - 8ac_n}}{2a}} -$$

$$\frac{(b_n + \sqrt{b_n^2 - 8ac_n})^2}{16a} =$$

$$= \frac{b_n}{2} \left(x + \frac{b_n + \sqrt{b_n^2 - 8ac_n}}{4a}\right) - \frac{(b_n + \sqrt{b_n^2 - 8ac_n})^2}{16a} = \frac{b_n}{2} x + \frac{c_n}{2}.$$

Demak, uchta umumiy vatarlarning tenglamasi mos ravishda quyidagicha bo'ladi:

$$y = \frac{b_1}{2} x + \frac{c_1}{2},$$

$$y = \frac{b_2}{2} x + \frac{c_2}{2},$$

$$y = \frac{b_3}{2} x + \frac{c_3}{2}.$$

NATIJARLAR

Hosil bo'lgan to'g'ri chiziqlar (1) ga ko'ra quyidagicha yozib olish mumkin:

$$y_1 = \frac{b_1x}{2} + \frac{c_1}{2} = \frac{b_1x}{2} + \frac{y_0 - ax_0^2 - b_1x_0}{2}$$

$$y_2 = \frac{b_2x}{2} + \frac{c_2}{2} = \frac{b_2x}{2} + \frac{y_0 - ax_0^2 - b_2x_0}{2}$$

$$y_3 = \frac{b_3x}{2} + \frac{c_3}{2} = \frac{b_3x}{2} + \frac{y_0 - ax_0^2 - b_3x_0}{2} .$$

Bu chiziqlar bir nuqtada kesishish yoki kesishmasligini tekshirish uchun y_1 va y_2 to'g'ri chiziqlarning kesishish nuqtalari va y_1 va y_3 to'g'ri chiziqlarning kesishish nuqtalari bir xil yoki bir xil emasligini topishimiz kerak.

$$1. y_1 = y_2 \Rightarrow \frac{(b_1 - b_2)x}{2} = \frac{y_0 - ax_0^2 - b_2x_0 - y_0 + ax_0^2 + b_1x_0}{2} \Rightarrow$$

$$x = x_0; \quad y = \frac{y_0 - ax_0^2}{2}$$

$$2. y_1 = y_3 \Rightarrow \frac{(b_1 - b_3)x}{2} = \frac{y_0 - ax_0^2 - b_3x_0 - y_0 + ax_0^2 + b_1x_0}{2} \Rightarrow$$

$$x = x_0; \quad y = \frac{y_0 - ax_0^2}{2}$$

Demak, bu chiziqlarning kesishish nuqtalari bir xil ekan. Quyida ma'lum bir holatning grafigi tasvirlangan:

1-chizma. M nuqtadan o'tuvchi $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ parabolalarning γ parabola bilan umumiy vatarlarining yagona G nuqtada kesishishi.

MUHOKAMA

Yuqoridagi natija shuni ko'rsatadiki, teorema 1 ning shartlari bajarilganda uning to'g'riligi kelib chiqar ekan. Ammo γ parabola bilan bir xil siqilish darajasiga ega va unga qarama-qarshi parabolalar doim ham kesishmasligi mumkin. Shuni inobatga olgan holda, ushbu tadqiqotda biz parabolalar kesishadi deb hisoblaymiz. Keyingi tadqiqotlarda bu masalani umumlashtirib, aylanalar, ellipslar va giperbolalar uchun ko'rish mumkin.

XULOSA

Ushbu maqolada γ parabolaga ma'lum bir nuqtadan o'tuvchi γ bilan bir xil siqilish darajasiga ega lekin unga qarama-qarshi yo'nalgan parabolalarning γ bilan umumiy vatarlari bir nuqtada kesishishi isbotlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Narmanov, A. (2020). *Analitik geometriya*. Toshkent.
2. Xo'jamqulov, R. (2024). Matematika fanini o'rganishda Maple platformasidan foydalanish imkoniyatlari va amaliy jihatlari. *Universal xalqaro ilmiy jurnal*, 1(12), 335-338.
3. Hakimov, R. M. (2019). IMPROVEMENT OF ONE RESULT FOR THE POTTS MODEL ON THE CALEY TREE. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(6), 3-8.
4. Umirzaqova, K. O. (2020). PERIODIC GIBBS MEASURES FOR HARD-CORE MODEL. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(3), 67-73.
5. O'G, O. K. I. Q., Qizi, N. M. S. N., & Qizi, A. M. O. A. (2024). TEYLOR QATORI YORDAMIDA BA'ZI BIR SONLI QATORLARNING YIG'INDISINI TOPISH USULLARI. *Science and innovation*, 3(Special Issue 57), 275-277.
6. Уктамалиев, И. К. (2022). О предгеометриях конечно порожденных коммутативных полугрупп. In *МАЛЬЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ* (pp. 166-166).
7. Уктамалиев, И. К. (2022). О числе счётных моделей аддитивной теории натуральных чисел.